

VENERE E ADONE (O L'AUTUNNO)

ALBANI FRANCESCO

(Bologna 1578 - 1660)

INVENTARIO: 044

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questa tela appartiene a una serie formata da quattro tondi, eseguita dal pittore bolognese Francesco Albani per arricchire la superba collezione del cardinale Scipione Borghese. L'opera fu acquistata dal potente prelato nel 1622 per il tramite del suo tesoriere Stefano Pignatelli, come si evince da un pagamento - datato 13 ottobre 1622 - emesso in favore del doratore Annibale Durante per tre cornici tonde "fatte a festoni intagliati a frutta quali servono alli tre quadri dell'Albano" (Della Pergola 1955, p. 15). Resta ancora ignota la ragione per cui non viene menzionata la quarta tela - con buona probabilità *Il trionfo di Diana* ([inv. 49](#)) - che, stando alla critica, dovette essere eseguita contestualmente all'acquisto degli altri tre dipinti per conferire al ciclo un nuovo significato. Con l'aggiunta de *Il trionfo di Diana*, infatti, i primi tre tondi - raffiguranti le storie di Venere - rinascono sotto una nuova luce, trattando non solo della dea della bellezza, bensì della rivalità fra l'Amore e la Castità - virtù incarnate dalle due dee - e del trionfo della casta Diana sulla bella Venere.

Secondo la critica, inoltre, sembra che per questo ciclo il pittore si fosse ispirato alle *Eikones* di Filostrato di Lemno. Questo testo, che ebbe una notevole fortuna nell'arte del Cinque e del Seicento, descrive sotto forma di dialogo una visita a una villa nei pressi di Napoli, dove un maestro e i suoi allievi ammirano sessantaquattro quadri, tra cui alcuni raffiguranti i giochi degli amorini nelle quattro stagioni: il lancio dei pomi in primavera, la fucina in estate, il congedo di Venere da Adone in autunno e il sonno in inverno.

Il ciclo è segnalato per la prima volta da Iacomo Manilli nel 1650 presso il casino di Porta Pinciana; qui rimase fino al 1658 quando, per ragioni di sicurezza, Giovanni Battista Borghese lo fece trasferire nel palazzo di città, dove risulta documentato sia nell'inventario del 1693, sia da Domenico Montelatici nel 1700. Contestualmente al trasferimento del ciclo presso la residenza di Campo Marzio, il principe Borghese fece eseguire una copia dei quattro tondi da destinare alla villa, due dei quali identificati da Eric van Schaack presso il Colegio de Santamarca a Madrid (*La toiletta di Venere* e *Il trionfo di Diana*). Nel XIX secolo, infine, la serie fu prelevata da Napoleone Bonaparte per essere portata a Parigi, dove rimase fino al 1816, quando rientrò definitivamente a Roma.

Ancora dubbia resta la sua data di esecuzione. Stando agli studi, la serie fu realizzata entro il 1618, anno del rientro del pittore a Bologna; oppure nel 1621-1622, non essendo menzionata nelle *Considerazioni sulla pittura* di Giulio Mancini. Secondo Van Schaack, invece, le tele furono terminate entro il 1621, quando il pittore, chiamato alla corte di Ferdinando Gonzaga a Mantova, eseguì un ciclo analogo, in cui figurano diversi particolari, ripresi dalla serie Borghese. Ad ogni modo, l'analisi stilistica conferma quanto finora espresso dagli studi: le tele, infatti, richiamano alla mente le opere dell'Albani, eseguite a cavallo tra il secondo e il terzo decennio del Seicento, anni in cui il pittore produsse soggetti simili, come il ciclo - oggi al Louvre - iniziato per il duca di Mantova e terminato per il principe Gian Carlo de' Medici.

Questa serie ebbe un enorme successo, come dimostrano i tondi con la rappresentazione dei quattro *Elementi*, eseguiti per il cardinale Maurizio di Savoia ([Torino, Galleria Sabauda](#)); e la *Danza degli Amorini*, già in collezione Sampieri a Bologna ([Milano, Pinacoteca di Brera](#)).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 104;
- F. Scannelli, *Il Microcosmo della Pittura*, Cesena 1657, p. 365;
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, (ed. a cura di G.P. Zanotti, Bologna 1841-1844), p. 156;
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 365;
- P. Rossini, *Il Mercurio Errante*, Roma 1725, p. 38;
- G.B. Passeri, *Vite de' pittori, scultori et architetti che ànno lavorato in Roma morti dal 1641 al 1673, 1772*, p. 285;
- L. Lanzi, *Storia Pittorica*, Bassano 1809, V, p. 103;
- A. Nibby, *Itinerario di Roma e delle sue vicinanze compilato già da Mariano Vasi, ora riveduto, corretto e accresciuto dal Professore Antonio Nibby*, II, Roma 1824, p. 423;
- A. Bolognini-Amorini, *Vite dei Pittori ed Artefici bolognesi*, Bologna 1841-1843, p. 51;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 198;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 51;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 179;
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, "Roma", V, 1928, p. 262;
- O. Kletzl, *Bilder der sammlung Arthur Maier-Karlsbad*, in "Belvedere" (X), 1931, p. 152;
- S. Poglayen-Neuwall, *Titian's pictures of the toilet of Venus and their copies*, "The Art Bulletin" (XVI), 1934, p. 377;
- A. De Rinaldis, *D'Arpino e Caravaggio*, "Bollettino d'Arte" (XXIX), 1936, p. 199;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 59;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 38;
- C. A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 22, 133;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese*, I, *I Dipinti*, Roma 1955, p. 15, n. 2;
- M.V. Brugnoli, *Gli affreschi dell'Albani e del Domenichino nel Palazzo di Bassano di Sutri*, "Bollettino d'Arte", XLII, 1957, pp. 266-277, p. 271;
- *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte Antica, Bologna, a cura di C. Volpe, Bologna 1962, p. 3;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 334;
- M. Bernardi, *La Galleria Sabauda di Torino*, Torino 1968, pp. 182-183;
- E. Van Schaack, *Francesco Albani (1578-1660)*, New York, pp. 267-270, n. 145;
- L. Ferrara, *La Galleria Borghese*, Novara 1970, pp. 127-128;

- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-1783)*, Kopenhagen 1977, pp. 45, 95-96;
- *Nell'età di Correggio e dei Carracci: pittura in Emilia dei secoli XVI e XVII* (catalogo della mostra, Bologna, Pinacoteca Nazionale e Accademia di Belle Arti, Museo Civico Archeologico 1986; Washington, National Gallery of Art 1986-1987; New York, The Metropolitan Museum of Art 1987), Bologna 1986, pp. 369-372, n. 117;
- V. von Flemming, *Un'opera variata: le cycle des tableaux de Francesco Albani au musée du Louvre*, in *Seicento: la peinture italienne du XVIIe siècle et la France*, Paris 1990 pp. 309-323, pp. 309-311;
- K. Herrmann Fiore, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti* (Catalogo della mostra, Roma Palazzo delle Esposizioni 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, pp. 32-33;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 198, n. 117;
- *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento* (Catalogo della mostra, Lecce, Fondazione Memmo 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 149-152, n. 21.I;
- V. von Flemming, *Arma Amoris: Sprachbild und Bildsprache der Liebe; Kardinal Scipione Borghese und die Gemäldezyklen Francesco Albanis*, Mainz 1996;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, pp. 89-90;
- M. Eidelberg, "Ce joli morceau": *le Royaume de l'amour de Watteau*, in "Revue de l'art", CXXIII, 1999, p. 42;
- C. R. Puglisi, *Francesco Albani*, New Haven [u.a.] 1999, pp. 19, 135 ;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18;
- S. Loire, *Le paysage à Rome: Annibal Carrache et ses suiveurs*, in *Nature et idéal: le paysage à Rome 1600– 1650* (catalogo della mostra, Paris Grand Palais, Galeries Nationales 2011; Madrid Museo Nacional del Prado 2011), a cura di S. Loire, A. Úbeda de los Cobos, F. Cappelletti, P. Cavazzini, S. Ginzburg, Paris 2011, pp. 136-138;
- S. Pierguidi, 'In materia totale di pitture si rivolsero al singular Museo Borghesiano'. *La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana*, in "Journal of the History of Collections", XXVI, 2014, pp. 166-168.

English version

VENUS AND ADONIS (FALL)

ALBANI FRANCESCO

(Bologna 1578 - 1660)

INVENTORY: 044

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting forms part of a series of four tondos by the Bolognese artist Francesco Albani, executed to enrich the prestigious collection of Cardinal Scipione Borghese. The work was purchased by the cardinal in 1622 through his treasurer Stefano Pignatelli, as is documented by a receipt for a payment made on 13 October 1622 to the gilder Annibale Durante for three round frames, 'with carved, intertwining fruit motifs, to be used for three paintings by Albano' (Della Pergola 1955, p. 15). It is still unknown why the fourth painting was not mentioned here, which in all likelihood was *The Triumph of Diana* (inv. no. 49): according to critics, this last-named work was to have been executed at the same time as the purchase of the other three, so as to give the cycle a new meaning. By adding *The Triumph of Diana*, in fact, the first three tondos – depicting stories of Venus – can be interpreted in a different light: the series would then treat not only

beauty, but also the rivalry between Love and Chastity, virtues embodied by the two goddesses, and the triumph of the chaste Diana over the beautiful Venus.

In addition, critics believe that the painter was inspired by the *Eikones* of Philostratus of Lemnos for this cycle. This text had a significant influence on 16th- and 17th-century artists: cast in the form of a dialogue, it describes a visit to a villa near Naples, where a master and his students admire 64 works, including several which depict the doings of cherubs in the four seasons: throwing apples in spring, at the forge in summer, Venus parting from Adonis in autumn, and sleep in winter.

The cycle was mentioned for the first time by Iacomo Manilli in 1650 among the works at the Casino di Porta Pinciana. This is where it remained until 1658 when for safety reasons Giovanni Battista Borghese had it moved to his *palazzo* in the city, where it is documented in both the 1693 inventory and by Domenico Montelatici in 1700. When it was transferred to his residence in Campo Marzio, the Borghese prince had copies of the four tondos made, which he intended to place in the villa. Two of these have been identified by Schaack at the Colegio de Santamarca in Madrid (the *Toilette of Venus* and *The Triumph of Diana*). In the 19th century, finally, the series was removed by Napoleon Bonaparte to be taken to Paris, where it remained until 1816, when it was definitively brought back to Rome.

The precise date of the work is still unknown. In the view of some critics, the series was executed by 1618, when the painter returned to Bologna; others, meanwhile, date it to 1621-22, as it is not mentioned in Giulio Mancini's *Considerazioni sulla pittura*. According to Van Schaack, the tondos were completed by 1621, when the painter – who was then called to the court of Ferdinando Gonzaga in Mantua – executed a similar cycle in which a number of details of the Borghese cycle are repeated. In any case, stylistic analysis confirms what these studies have revealed thus far: indeed, these works recall others by Albani from the late 1610s and early 1620s, years in which the artist produced similar paintings, such as the cycle – today at the Louvre – begun for the Duke of Mantua and finished for Prince Gian Carlo de' Medici.

This series was enormously successful, as is demonstrated by the tondos representing the four *Elements*, executed for Cardinal Maurice of Savoy (Turin, Galleria Sabauda), and the *Dance of the Cherubs*, previously in the Sampieri Collection in Bologna and today at the Pinacoteca di Brera in Milan.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 104;
- F. Scannelli, *Il Microcosmo della Pittura*, Cesena 1657, p. 365;
- C.C. Malvasia, *Felsina Pittrice*, Bologna 1678, (ed. a cura di G.P. Zanotti, Bologna 1841-1844), p. 156;
- D. Montelatici, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana con l'ornamenti che si osservano nel di lei Palazzo*, Roma 1700, p. 365;
- P. Rossini, *Il Mercurio Errante*, Roma 1725, p. 38;
- G.B. Passeri, *Vite de' pittori, scultori et architetti che ànno lavorato in Roma morti dal 1641 al 1673, 1772*, p. 285;
- L. Lanzi, *Storia Pittorica*, Bassano 1809, V, p. 103;
- A. Nibby, *Itinerario di Roma e delle sue vicinanze compilato già da Mariano Vasi, ora riveduto, corretto e accresciuto dal Professore Antonio Nibby*, II, Roma 1824, p. 423;
- A. Bolognini-Amorini, *Vite dei Pittori ed Artefici bolognesi*, Bologna 1841-1843, p. 51;

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 198;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 51;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 179;
- C. Galassi Paluzzi, *Indice delle Opere di Pittura esistenti in Roma*, "Roma", V, 1928, p. 262;
- O. Kletzl, *Bilder der sammlung Arthur Maier-Karlsbad*, in "Belvedere" (X), 1931, p. 152;
- S. Poglayen-Neuwall, *Titian's pictures of the toilet of Venus and their copies*, "The Art Bulletin" (XVI), 1934, p. 377;
- A. De Rinaldis, *D'Arpino e Caravaggio*, "Bollettino d'Arte" (XXIX), 1936, p. 199;
- A. De Rinaldis, *Catalogo della Galleria Borghese*, Roma 1948, p. 59;
- P. Della Pergola, *Itinerario della Galleria Borghese*, Roma 1951, p. 38;
- C. A. Petrucci, *Catalogo generale delle Stampe tratte dai rami incisi posseduti dalla Calcografia Nazionale*, Roma 1953, pp. 22, 133;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese*, I, *I Dipinti*, Roma 1955, p. 15, n. 2;
- M.V. Brugnoli, *Gli affreschi dell'Albani e del Domenichino nel Palazzo di Bassano di Sutri*, "Bollettino d'Arte", XLII, 1957, pp. 266-277, p. 271;
- *L'ideale classico del '600 in Italia e la pittura di paesaggio*, V Mostra Biennale d'Arte Antica, Bologna, a cura di C. Volpe, Bologna 1962, p. 3;
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (II)*, "Arte Antica e Moderna", XXVIII, 1964, p. 452;
- R. Longhi, *Saggi e ricerche 1925-28. Precisioni nelle gallerie italiane. La Galleria Borghese*, Firenze 1967, p. 334;
- M. Bernardi, *La Galleria Sabauda di Torino*, Torino 1968, pp. 182-183;
- E. Van Schaack, *Francesco Albani (1578-1660)*, New York, pp. 267-270, n. 145;
- L. Ferrara, *La Galleria Borghese*, Novara 1970, pp. 127-128;
- R. Wiecker, *Wilhelm Heinses Beschreibung romischer Kunstschatze Palazzo Borghese – Villa Borghese, (1781-1783)*, Kopenhagen 1977, pp. 45, 95-96;
- *Nell'età di Correggio e dei Carracci: pittura in Emilia dei secoli XVI e XVII* (catalogo della mostra, Bologna, Pinacoteca Nazionale e Accademia di Belle Arti, Museo Civico Archeologico 1986; Washington, National Gallery of Art 1986-1987; New York, The Metropolitan Museum of Art 1987), Bologna 1986, pp. 369-372, n. 117;
- V. von Flemming, *Un'opera variata: le cycle des tableaux de Francesco Albani au musée du Louvre*, in *Seicento: la peinture italienne du XVIIe siècle et la France*, Paris 1990 pp. 309-323, pp. 309-311;
- K. Herrmann Fiore, in *Invisibilia. Rivedere i capolavori. Vedere i progetti* (Catalogo della mostra, Roma Palazzo delle Esposizioni 1992), a cura di M. E. Tittoni, S. Guarino, Roma 1992, pp. 32-33;
- A. Coliva, a cura di, *La Galleria Borghese*, Roma 1994, p. 198, n. 117;
- *Immagini degli Dei. Mitologia e collezionismo tra Cinquecento e Seicento* (Catalogo della mostra, Lecce, Fondazione Memmo 1996-1997), a cura di C. Cieri Via, Milano 1996, pp. 149-152, n. 21.I;
- V. von Flemming, *Arma Amoris: Sprachbild und Bildsprache der Liebe; Kardinal Scipione Borghese und die Gemäldezyklen Francesco Albanis*, Mainz 1996;
- K. Herrmann Fiore, *Guida alla Galleria Borghese*, Roma 1997, pp. 89-90;
- M. Eidelberg, "Ce joli morceau": *le Royaume de l'amour de Watteau*, in "Revue de l'art", CXXIII, 1999, p. 42;
- C. R. Puglisi, *Francesco Albani*, New Haven [u.a.] 1999, pp. 19, 135 ;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 18;
- S. Loire, *Le paysage à Rome: Annibal Carrache et ses suiveurs*, in *Nature et idéal: le paysage à Rome 1600– 1650* (catalogo della mostra, Paris Grand Palais, Galeries Nationales 2011; Madrid Museo Nacional del Prado 2011), a cura di S. Loire, A. Úbeda de los Cobos, F. Cappelletti, P. Cavazzini, S. Ginzburg, Paris 2011, pp. 136-138;
- S. Pierguidi, *'In materia totale di pitture si rivolsero al singular Museo Borghesiano'. La quadreria Borghese tra il palazzo di Ripetta e la villa Pinciana*, in "Journal of the History of Collections", XXVI, 2014, pp. 166-168.

